

ХИТОЙ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ФЕЪЛ ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИНИНГ ВАРИАНТЛАНИШИ

Хасанова Шаҳзода Абдужаббор қизи
Таржимашунослик ва халқаро журналистика
кафедраси ўқитувчиси.

Аннотация. Хитой ҳамда ўзбек тиллари орасида фарқ катта, лекин тилининг грамматик хусусиятлари, шунингдек, фразеологизмлар борасида ўхшаш жиҳатлари мавжуд. Тиллар орасида ўзига хосликни таҳлил қилиш бирлигининг ўзгарувчанлиги жараёнида, талафуззида, мазмун доирасида хусусиятни очиб бериш мақоламизнинг асоси ҳисобланади. Шуни таъкидлаш жоизки, феъл фразеологизмлар ва ибораларнинг ўзига хослик тушунчаларининг бирлаштирувчи хусусияти лингвистик объектларга лисоний тузилманинг яхлитлиги, ҳамда, шакл ва мазмун бирлиги нуқтаи назаридан ёндашилади. Фразеологизмларнинг вариант сифатида ифдаланиши маъно барқарорлигига, балки шаклнинг айрим элементларининг ўзгармаслигига ҳам асосланади.

Калит сўзлар: феъл фразеологизмлари, 成语chéngyǔ, 歇后语xiēhòuyǔ, 惯用语guànyòng, фразеологик вариант, 温端政Wēn Duānzhèng.

Ш.Раҳматуллаев томонидан нашр этилган “Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати”¹⁶²да фразеологизмларнинг маъно қирраларини изоҳланиб, уларнинг вариантлари мисоллар асосида изоҳлаб берилди. Шу тариқа ўзбек тилшунослигида фразеологизмларни илмий тадқиқ этиш ишини биринчи бўлиб проф. Ш.Раҳматуллаев бошлаб берди.

Типологик жиҳатдан ҳар хил тилларнинг фразеологик таркибини ўрганувчилар фразеологик бирликларнинг таркибий тузилишида иккита қарама-қарши фикр юзага чиқишига эътибор қаратдилар. Улардан бири фразеологик бирликларнинг таркибий қисмлари ва таркибий қисмлари орасидаги грамматик муносабатларнинг барқарорлигига интилишни акс эттирса, иккинчиси, аксинча, фразеологик бирликларнинг вариантлигини келтириб чиқарадиган таркибини янгилашни талаб қилади.¹⁶³ Фразеологик бирлик варианты тушунчаси одатда унинг интеграл маъноси ёки образининг ўзига хослиги фонида берилади. Бу борада М.Д.Степанова фразеологизмларнинг грамматик хусусиятининг ўзига хослигини қуйидагиларга боғлиқ, деган фикрни кўрсатиб беради: “сўзларнинг структураси бу, таркибий ўзгармас ва турғун маънонинг мавжудлиги, семантик силжишлар билан – семантик инвариант ва турғунликнинг мавжудлигидадир”¹⁶⁴. Демак, фразеологизмларнинг ифдаланиши маъно барқарорлигига, балки шаклнинг айрим элементларининг ўзгармаслигига ҳам асосланади.

Фразеологик вариантлар – маъно жиҳатдан бир хил фразеологик бирлик бўлиб, улар лексик таркиби ва грамматик тузилиши билан фаркланади, маъно таркибида умумий мавзу ва мантиқий бирлигини сақлайди¹⁶⁵. Маълумки фразеологик вариантлар икки қисга бўлиш мумкин: лексик ва грамматик қисмларга бўлишимиз мумкин. Феъл фразеологик

¹⁶² Раҳматуллаев.Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. – Тошкент: 1978 ўқитувчи -407 б.

¹⁶³ Скнер В.Ф. Глагольные соматические фразеологизмы современного английского языка: Автореф. дис. канд. филол. наук. Нежин, 1978. 6 с. (25).

¹⁶⁴ Степанова М.Д. Вопросы лексико-грамматического тождества. Вопросы языкознания, 1967, №2, с. 89-97.

¹⁶⁵ Алефиренко Н.Ф. Теория языка Волгоград: Перемена, 1998. С. 317 (440 с.).

бирликларнинг ўзига хослиги шундаки, улар жуда хилма-хил бўлиши мумкин: фонетик, морфологик, конструктив, сўз ҳосил қилувчи, лексик қисмларга ажратишимиз мумкин. Х.Ҳамидовнинг монографиясида ҳам айнан шу масалага эътибор қаратилганлигини гувоҳи бўлишимиз мумкин: “Вариантлашиш деганда ибора таркибидаги компонентнинг алмаштирилиши тушунилади. Бунда: 1) компонентнинг шаклида вариантлашиш юз бериши мумкин; 2) вариантлашиш компонентнинг таркибига кўра юз бериши мумкин (лексик вариант); 3) компонентларнинг таркиби ва шакли бўйича бир вақтда вариантлашиш (аралаш вариант, бу кўпинча феъл ибораларда кўпроқ учрайди)”¹⁶⁶. Хитой тилида тадқиқотларимиз натижасида феъл фразеологик бирликларнинг вариантлари - фақат структуравий ва лексик кўриниши мавжуд деган хулосага келдик.

Феъл фразеологик бирликларда фонетик вариантланиш ҳарф ўзгариши билан ҳосил бўлади масалан: *кўнгли бўшади – кўнгли бўшаиди; ўтиргани жой тополмаслик – ўтиришига жой тополмаслик*¹⁶⁷ иккила фразеологик бирликда ҳам бир ҳарф ўзгариши натижасида фонетик вариантланиш ҳосил бўлган. Хитой тили иероглифларга асосланган бўлгани учун унинг ҳар бир иероглифи маъно англатувчи тасвир ҳисобланади. Хитой тили нафақат товушлардан ва айни пайтда ҳар бир товушнинг ифодаловчи иероглиф бўлгани учун фонетик вариантланиш хитой тилига хос эмас.

Феъл фразеологик бирлигининг морфологик вариантланишида *оёқ ости бўлмоқ – кимдир томонидан таҳқирланмоқ; ва оёқ ости қилмоқ – кимнидир таҳирламоқ; авжига чиқмоқ ва авжга минмоқ*¹⁶⁸ нима нимани юқори даражасига чиқмоқ. Хитой тилида эса ушбу фразеологик бирликни келтирамыз: **唇枪舌剑**¹⁶⁹ *chúnqiāngshéjiàn* (лаби қурол тил қилич) ва **舌剑唇枪** *shé jiàn chún qiāng* (тил қилич лаб қурол) қаттиқ бахслашмоқ, тили ўткир бўлмоқ, тилини бир қарич қилмоқ¹⁷⁰. Морфологик вариантланишда бошидаги икки бўғиннинг охирига ўтиши кузатилди: **大快人心** *dàkuài rén xīn* ва **人心大快** *rén xīn dà kuài* димоғи чоғ бўлмоқ, кўнгли очилди, юраги шодга тўлди. Биринчи ва иккинчи иероглифларнинг ўрин алмашилиши натижасида ҳосил бўлган фразеологик бирликлар: **心腹之患** *xīnfùzhīhuàn* ва **腹心之患** *fùxīn zhī huàn* душманлик қилиш; учинчи ва тўртинчи бўғинларнинг жой алмашилиши натижасида ҳосил бўлган фразеологик бирликлар: **举足轻重**¹⁷¹ *jǔzúqīngzhòng* (оёғини кўтариб оғир ёки енгиллигини билмоқ) ва **举足重轻** *jǔzúzhòngqīng* муриддан сиригача билмоқ¹⁷², муҳим вазифани бажармоқ; **得心应手** *dé xīn yìngshǒu* ва **得手应心** *déshǒu yìng xīn* (юрак бююрганлини қилиш)

Аксарият олимлар “фразеологик айланманинг вариантлари унинг лексик ва грамматик турлари, маъноси ва семантик бирикма даражаси бўйича унга ўхшаш” дея фикр юритишади. [Шанский 1996, п. 55].

¹⁶⁶ Х.Ҳомидов. Турк тилида фразеологизмларнинг юзага келиши, маъно ва грамматик хусусиятлари. Дисс. фил. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). – Тошкент: 2018. -147.

¹⁶⁷ Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг фразеологик луғати. –Тошкент: Ўқитувчи, 1978. –Б.15.

¹⁶⁸ Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг фразеологик луғати. –Тошкент: Ўқитувчи, 1978. –Б.22.

¹⁶⁹ 汉俄词典商务印书馆. -北京 : 1983 年, -页138 (1250).

¹⁷⁰ Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг фразеологик луғати. –Тошкент: Ўқитувчи, 1978. –Б.229.

¹⁷¹ 汉俄词典商务印书馆. -北京 : 1983 年, -页486 (1250).

¹⁷² Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг фразеологик луғати. –Тошкент: Ўқитувчи, 1978. –Б.180.

Бирок, ўзгарувчанлик турларини аниқлаш бошланганда келишмовчиликлар пайдо бўлади. Фразеологик ўзгарувчанликнинг асосий турлари фразеологик бирлик компонентларини формал ўзгартиришлар ва лексик алмаштиришлардир. Фразеологик вариантларнинг бундай таснифи кўпчилик тадқиқотчилар томонидан тан олинган. Фразеологик бирлик компонентларининг формал хилма-хиллиги сўз ва фразеологик компонентнинг генетик умумийлиги факти билан белгиланади, шунинг учун компонентнинг ўзгарувчанлик турлари лексемаларнинг ўзгарувчанлик турларига ўхшашдир. Жонли нутқда фонетик-морфологик синтактик каби барча турдаги вариантларни ёзишингиз мумкин. Фразеологик бирликларнинг морфологик вариантлари одатда икки турга - парадигматик ва деривативга қисқартирилади. Биринчи ҳолда, компонентларнинг ўзгариши асл сўзларнинг парадигмаси ичида кузатилади: уриш (урмоқ, уриш) бускс, ёдда тутинг (қўйинг, ақлга). Иккинчи тур - сўз ясовчи формантларнинг модификациялари билан боғлиқ вариантлар: бармоқлар / бармоқлар ялаш, кетиш / ақлдан озиш. Х.Ҳамидов ўзининг монографиясида қуйидаги фикрларни билдириб ўтган: “Фразеологизмнинг шакли тушунчаси унга бериладиган ташқи тавсифда таъкидланадиган турли томонларни ўз ичига олади. Албатта, иборанинг асосий ва парадигматик шакллари бир-биридан ажратиш лозим. Фразеологизмнинг шакли қуйидагиларни ўз ичига олади: а) фразеологизм компонентларининг таркиби; б) фразеологизмнинг чегараси; в) компонентларнинг вариантлари; г) факультатив компонентлар; д) фразеологизмнинг тузилиши”¹⁷³. Биз фразеологик бирликларнинг шаклланиш вариантларини кўриб чиқамиз.

Фразеологик айланманинг лексик ўзгариши кўплаб тадқиқотчилар томонидан таъкидланган. Аммо сўнгги асарларда ҳам лексик компонентларнинг номувофиклигини дисперсия сифатида талқин қилишни қатъий рад этиш ва бу ҳодисани фразеологик синонимия сифатида кўриб чиқиш истагини топиш мумкин. Шу муносабат билан, Бабкиннинг фикри жуда аниқ бўлиб, "фразеологик синоним" тушунчасини инкор этиб бўлмайди ва “фразеологик вариант” - фразеологик бирлик таркибий қисмларини лексик алмаштириш ҳолатларига нисбатан баҳсли. Фразеологик бирлик компонентини алмаштириш, унинг фикрига кўра, иккинчисининг мажозий ифодалаш хусусиятини, унинг баҳолаш ва стилистик ранглигини ўзгартиради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Раҳматуллаев.Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. – Тошкент: 1978 ўқитувчи - 407 б.
2. Скнер В.Ф. Глагольные соматические фразеологизмы современного английского языка: Автореф. дис. канд. филол. наук. Нежин, 1978. 6 с. (25)
3. Степанова М.Д. Вопросы лексико-грамматического тождества. Вопросы языкознания, 1967, №2, с. 89-97.
4. Алефиренко Н.Ф, Теория языка Волгоград: Перемена, 1998. С. 317 (440 с.)
5. Х.Ҳомидов. Турк тилида фразеологизмларнинг юзага келиши, маъно ва грамматик хусусиятлари. Дисс. фил. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). – Тошкент: 2018. -147
6. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг фразеологик луғати. –Тошкент: Ўқитувчи, 1978.
7. 汉俄词典商务印书馆。–北京：1983年，-页138 (1250).

¹⁷³ Х.Ҳомидов. Турк тилида фразеологизмларнинг юзага келиши, маъно ва грамматик хусусиятлари. Дисс. фил. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). – Тошкент: 2018. -147.